

Seis quintas trasmontanas ovuladas de outras tantas aldeias medievais:

**Quinta de Vila Boa de Arufe, Bragança;
Casal de Vale de Pradinhos, Macedo de Cavaleiros;
Quinta de Clemente Menéres do Romeu, Mirandela;
Quinta do Prado, Vila Flor;
Quinta da Ribeira da Vila, Carrazeda de Ansiães;
Quinta de Alva, Freixo de Espada a Cinta**

Ernesto Albino Vaz¹

A história do longo processo do repovoamento surge-nos sempre como uma lebre muito esquiva, que não se deixa apanhar nas malhas do tempo curto.
(Fernand Braudel, 1901-1985, adaptado)

Resumo: O processo de transformação das seis aldeias medievais em quintas não seguiu o mesmo caminho. Podemos dividir esta procedência em duas vias. A primeira agrupa a Quinta de Vila Boa de Arufe, a da Ribeira da Vila e a de Alva. As povoações de origem foram extintas ainda na Idade Média. A primeira foi apagada muito cedo. Em 1530, já tinha mudado de nome. Com todos os moradores mortos, perdera-se também a sua memória. Os novos repovoadores – cinco em 1530 – atribuíram-lhe outro. A Quinta da Ribeira da Vila e a de Alva, omissas do numeramento de 1530, continuaram mudas na documentação histórica posterior. Somente da segunda, sabemos, nos finais do século XVII, que *de todo se despovoou e arruinou, ficando somente a barca, com o seu nome*. A Quinta de Clemente Menéres e a do Prado procederam de duas aldeias – a de Vale de Miões e a da aldeia do Prado – respectivamente. Ambas saíram da Idade Média com gente, embora pouca. A primeira tinha 6 moradores em 1530 e a segunda 5. Foi durante a Idade Moderna e Contemporânea que, ficando ermas, se transformaram em quintas. Outros lugares do concelho de Mirandela e de Vila Flor, mais debilitados demograficamente naquele ano, inverteram a queda e mantêm-se hoje. O Casal de Vale Pradinhos é um caso especial. Derivou do ermamento de Vale de Prados e das Carvas, vizinhas. E, enquanto a primeira, erma em 1530, voltou a ser repovoada, a segunda, com sete moradores em 1530, estava sem ninguém em 1758.

1. Introdução

No texto publicado no último número da Revista, tratámos da peste dos alvares da Idade Moderna. Este flagelo devastou o termo da vila da Torre de Moncorvo em 1498. Iremos as principais consequências que

¹ Arqueólogo, investigador de história local e regional

dele resultaram. Para além da abrupta queda demográfica e da crise agrária que dela decorreu, transformou aldeias cheias de vida em pardieiros sem ninguém. Trouxe também alterações estruturais à paisagem agrária. A que mais ressalta hoje à retina do observador, mesmo do mais distraído, é uma densíssima rede de quintas na geografia envolvente da Vila (carta militar 130). Ora, como sabemos, o homem só explora o espaço geológico. É incapaz de o alargar. A matéria que o compõe não é elástica. A crusta é mesmo dura. Se vieram as quintas - o novo povoamento disperso moderno e contemporâneo - foi porque as aldeias medievais, e os respectivos territórios, ficaram vazios de moradores. As quintas não ocuparam espaço virgem. Que não existia. As novas explorações agrícolas dispersas utilizaram *a chave deixada na porta* pelos antigos moradores de mais de uma dezena de povoações medievais extintas (Vaz, 2022, 261 e 269).

Observemos, mais de perto, o caso da freguesia da Vila da Torre de Moncorvo. Na sua periferia, existiam duas aldeias, com os seus amplos termos agrícolas e pastoris. A mais antiga era Lamelas, anexa da paróquia da vila, que em 1258 já tinha 38 moradores (Alves, 2000, IV, 78). Destroçada pela peste, nunca mais produz saldos fisiológicos positivos para voltar a emergir da documentação histórica. A outra, fundada entre aquele ano e meados do século XIV², chamava-se Mendel. Varrida também pelo tufão pestífero, já não consta do numeramento de 1530. Repovoada depois, é referida, como quinta,³ no ano de 1689 (idem, X, 79). Em 1706, tinha 7 moradores (Costa, 1706, 426). Ou seja, a miríade de quintas que hoje observamos na envolvente da Torre de Moncorvo resultou do retalhamento dos termos daqueles dois lugares devastados pela peste. Mas não foram só as quintas dispersas que substituíram as fixações medievais. A aldeia contemporânea de Sequeiros,

vizinha da Senhora da Teixeira, ocupou, cinco séculos depois, o termo deixado vazio pela povoação precedente do Saio, que ainda existia em 1498 (Vaz, 2022, 261 e 267).

Neste texto, continuamos a acompanhar este processo de conversão de aldeias medievais em quintas, de norte a sul do Distrito de Bragança, ao longo de um período de tempo que vai dos finais da Idade Média até aos inícios do século XX. Foi também o que aconteceu no Sul de França, onde, *graças aos abandonos [medievais] se criou uma rede de explorações dispersas* (Pesez, 1986, 394).

2. A Quinta de Vila Boa de Arufe, concelho de Bragança

2.1. A geomorfologia, a história e a geografia local medieval

A antiga paróquia medieval de Santo Estêvão do Brito - a origem da quinta - aninha-se a 870 metros de altitude, nos últimos enrugamentos hercínicos do nascente da Serra da Nogueira - 300 milhões de anos (Taborda, 1987, 50). Vizinhando com Santa Comba de Rossas e Rebordainhos, situa-se 20 km a sul da capital do distrito. A sua geomorfologia foi o resultado da orogenia varisca ou hercínica. Este trabalho tectónico, e a erosão diferencial posterior, modelaram esta bacia, de comprido fundo aplanado, cujos sulcos suaves confluem no Ribeiro de Vale de Moinhos, afluente do Azibo. O esbatimento das curvas de nível da Carta militar nº 50 confirma a sua grande horizontalidade. E, apesar de embutida nos últimos prolongamentos do nascente da Serra da Nogueira, os rebordos da depressão tectónica abrigam-na dos ventos gelados do Inverno, que sopram de E e NE (Taborda, *ibidem*, 57). Ou seja, a serra fornecia o seu melhor: a água em abundância para regar o termo de potente pedologia sedimentar. Mas não podia trazer o pior: as frias aragens, sopradas da Nogueira, Montesinho e da Sanábria, esbarravam na muralha natural, que

2. Depois de 1348, ano da chegada à Europa da Peste Negra, a fundação de novas fixações parou. O que vem a seguir é o curso inverso do repovoamento de muitas aldeias, dizimadas pelas pestes, ao longo do período moderno e contemporâneo.

3. De acordo com a geografia humana do século XVIII, os párocos, que redigiram as memórias de 1758, dividiram os lugares rurais em quintas e aldeias, conforme o número dos respectivos moradores. As primeiras tinham geralmente abaixo de 20 moradores. As segundas subiam acima deste número. Mas a bitola não era comum a todos os clérigos. Algumas aldeias, com mais 20 moradores, foram então designadas por quintas, como foi o caso da Pena Fria, anexa de Fontelonga, termo de Carrazeda de Ansiães, não obstante ter 31 vizinhos em Abril de 1758 (Capela *et alii*, 2007, 353). Igual tratamento teve a Quinta da Alagoa, anexa de Vale Torno. Apesar dos seus 33 moradores, foi designada por Quinta pelo vigário da paróquia (*ibidem*, 628 e 629).

Fig. 1 Quinta de Vila Boa de Arufe. A extensa pradaria da antiga paróquia medieval do Brito abria-se em frente da aldeia. Salienta-se a rede de viação interparoquial. Foto: Google Earth

protegia a aldeia e o seu termo. Com estas potencialidades edafoclimáticas, houve aqui o determinismo do solo, da água, da exposição e do relevo - os derradeiros levantamentos nascentes da serra.

Santo Estêvão do Brito foi uma das noventa e três paróquias do julgado de Bragança, ouvidas pelos juizes de D. Afonso III, no castelo da vila, na segunda metade de Dezembro de 1258 (*Inquisitiones*, 1961, vol. I, 1317-1318). A paróquia disputava então o mesmo orago com Santo Estêvão de *Villa* (Espinhosela) e com Santo Estêvão de Fresulfe (*ibidem*, 1324 e 1319). Aldeia rica, tinha de atrair o prócer mais poderoso da segunda metade do século XIII, o meirinho-mor de D. Afonso III e depois mordomo-mor de D. Dinis - o cargo mais importante da Corte. D. Nuno Martins de Chacim, na sanha de acumular património agrário, *filiavit unum casale forarium per fortiam in villa de Brito uno homini qui vocatur Pelagius de Brito, in diebus istius Regis*. Assim testemunhou Martinho Lopo, então residente no Brito. Espremendo este latim medieval, já em trânsito para o português, ficamos a saber que,

pouco tempo antes, aquele nobre, usando a força, usurpara um casal pertencente a um homem chamado Pelágio, morador no Brito (*Inquisitiones, ibidem*).

Por isso, não nos devemos admirar que, em 1258, a paróquia de Santo Estêvão do Brito fosse uma das mais poderosas do julgado de Bragança. A riqueza pedológica e hídrica do vale e a forte exposição não podiam deixar de atrair, desde muito cedo, a actividade humana. A sudoeste eleva-se o povoado da Idade do Ferro - o Castro do Monte Cercado (Lemos, 1993, 123), debruçado sobre a antiga pradaria da aldeia. Na Idade Média, a paróquia do Brito implanta-se também muito precocemente, como decorre da inquirição de 1258. No meio destes dois períodos históricos, parece estar ausente a romanização. Mas, atenta a sensível pituitária dos romanos para farejarem solos de boa potencialidade agrícola, irrigados por poderosos veios aquíferos, uma sondagem densa de superfície confirmará que, nas cabeceiras do vale mais soalheiras, arpoaremos um povoado romano, que poderá estar debaixo da aldeia

medieval e do solar seiscentista⁴. E, se definirmos a paisagem como uma sobreposição de tempos no mesmo espaço, então a que observamos hoje no termo da quinta é obra de mais de dois milénios e meio.

Aplicando a grelha da geografia locativa medieval para compreendermos a disposição das culturas em relação à aldeia e a outros condicionantes ambientais, concluímos que tudo estava no lugar certo: assim, próximo das casas, as cortinhas e as hortas, estas fechando-se nas suas *enclosures*; junto das fontes, os linhares, também protegidos; logo a seguir, a grande pradaria⁵, reservada aos bois do arado da sementeira, os quais, sacudido o jugo, não precisavam dos amos para rumarem ao extenso prado comunitário, onde tosavam a erva perpetuamente verde e tenra; as faceiras, reservadas ao pão, dispensando o trabalho diário, podiam afastar-se mais, lá no fundo do prado, nas lombas, onde hoje trepa o pinhal sobre Fernand e Vale de Nogueira; nas dobras tectónicas arqueadas, subindo mais alto nos bordos da bacia sedimentar, o souto cerrado dos castanheiros pingava as castanhas; o vinho, insubstituível na alimentação medieval, e indispensável nas celebrações da eucaristia dominical na igreja paroquial de Santo Estêvão, maturava no *Vale das Vinhas*, a sul, numa corcova abrigada e soalheira.

2.2. Da paróquia medieval do Brito à contemporânea Quinta de Vila Boa de Arufe

Em 1530, a antiga paróquia do Brito está omissa no primeiro recenseamento do país. Mas temos a sua sucedânea no lugar - Vila Boa de Arufe - assim referida pela primeira vez na documentação. Tinham sido aqui contados 5 moradores, cerca de 20 habitantes (Freire 1919, 266). O que acontecera à paróquia, inquirida 272 anos antes, em 1258? Temos de concluir que a aldeia medieval do Brito perecera no embate com os titãs pandémicos do último século e meio da Idade Média⁶, mortandade que se foi repetindo

depois da chegada da Peste Negra, que começou a matar no Outono de 1348. Os novos moradores, chegados mais tarde, procedentes de outros lugares menos castigados pela peste, baptizando-a com um novo topónimo - *Vila Boa* - desconheciam a sua denominação original. Completamente erma, com todos os moradores, anteriores à peste, mortos, perdera-se também a memória histórica da aldeia (Vaz, 2018, 14). Outro tanto acontecera à paróquia vizinha de Santa Maria de Serzedo, que em 1258 tinha como anexo o lugar de Fernand (*Inquisitiones*, 1318). Esta antiga sede paroquial passou mais tarde a chamar-se *Os Chãos*, na dependência de Vale Nogueira. Ainda lá está a capela, muito transformada, herdeira da matriz de Santa Maria de Serzedo.

Em 1706, Vila Boa era um lugar, onde viviam 7 vizinhos (Costa, 1706, 444). 52 anos mais tarde, em 1758, não é indicado o número de moradores; mas, pela primeira vez, é referida por quinta. O padre de Rebordainhos, Bernardino de Moraes, escreve na sua memória paroquial (...) *que havia duas quintas anexas da paróquia, e que são Vila Boa e Arufe e que distam da mesma paróquia meio quarto de légua. E a Quinta de Vila Boa tinha duas capelas, uma de Santo Estêvão e a outra de Nossa Senhora do Loreto, a qual está mista com as casas do Senhorio da mesma Quinta que ao presente é de Sebastião Jorge de Figueiredo, capitão de cavalos do Regimento Ligeiro desta Província* (Capela *et alii*, 2007, 314). A antiga paróquia medieval mudara de nome. Mas ainda lá estava a paroquial, com o primitivo orago, Santo Estêvão, vencendo a *damnatio memoriae* dos sucessivos surtos de peste.

2.3. Os senhores da Quinta ao longo de 545 anos

2.3.1. Os Madureiras Feijó de Parada de Infanções

Em 23 de Novembro de 1478, D. Afonso V, estanciando em Évora, doou Arufe⁷, entre outros bens, a Álvareanes de Madureira⁸, em retribuição de muitos e importantes serviços que deste recebera nas guerras com Castela e nas expedições em África (Alves, 2000, VI, 354). Mas havia também outros préstimos atrasados a pagar pelo Rei. O avô de Álvareanes combatera em Aljubarrota ao lado do avô do Rei. E, na batalha mais decisiva da Coroa Portuguesa, não lutara sozinho. Incorporara também, na hoste, e à sua custa, dois filhos e 25 cavaleiros. O seu ímpeto e coragem no ardor do combate contra os castelhanos chamara a atenção de D. João I, que arriscava no campo de S. Jorge o seu futuro como novo Rei de Portugal. Tal bravura seria lembrada mais tarde pelo monarca de Avis, dizendo que *em meus exércitos, vulgarmente se dizia que lança por lança não havia outra mais firme que a de Alvaro Anes de Bragança*, chamando-lhe depois *meu confidente vassalo e amado fidalgo de solar* (*ibidem*, 359). Em 1478, com a doação da antiga aldeia do Brito, D. Afonso V pagava favores recentes e antigos; os primeiros prestados a si próprio e os segundos ao seu avô D. João I. A linhagem dos Madureiras Feijós, de Parada de Infanções, depois dos feitos em Aljubarrota, continuava firme ao serviço da Coroa, em Castela e em África, subindo a cumeada da nobreza regional portuguesa da segunda metade do século XV.

2.3.2. Os Figueiredos Sarmento de Bragança

Mas a criação do ducado de Bragança, em 1442, parece ter afrouxado o poder e a influência da linhagem de Parada, nos finais da Idade Média. Nenhuma das suas vergõntes subiu à alcaidaria-mor de Bra-

gança, cargo na dependência directa dos duques. Os magnatas de Parada de Infanções foram assim ultrapassados pelos Figueiredos Sarmento, que estavam no ápice em 1585. Neste ano, Pedro de Figueiredo Sarmento era alcaide-mor de Bragança e fidalgo escudeiro da Casa Real. Seguro de que a sua linhagem estava a iniciar um longo caminho na alcaidaria da cidade, fundou, naquele ano, um morgadio, com capela, ainda existente na igreja de Santa Maria de Bragança (*ibidem*, 131-132). Um século mais tarde, em 1695, o neto Lázaro Jorge de Figueiredo Sarmento, então o chefe da linhagem, era o alcaide-mor de Bragança, cargo recebido do seu primo, Pedro de Mariz Sarmento (*Idem*, I, 326). Do seu casamento com D. Mariana de Moraes Pimentel, unigénita de D. Isabel de Moraes, por sua vez filha única de António de Moraes Madureira, morgado de Parada (*idem*, VI, 133), receberam os Figueiredos Sarmento a parte mais tangível dos bens dos Madureiras Feijós, incorporando no seu património uma jóia fundiária: a Quinta de Vila Boa de Arufe, herdeira da paróquia medieval do Brito, que se tornou no solar residencial da linhagem. A esposa do alcaide-mor era a 6ª neta de Álvaro Eanes de Madureira, que recebera de D. Afonso V a Quinta de Vila Boa de Arufe, em 1478 (*Idem*, VI, 355). Em 1721, *era administrador do morgadio Sebastião de Figueiredo Sarmento, por nomeação que nele fez seu avô Lázaro*. (*ibidem*, 134). Este neto ainda residia na Quinta em 1758, conforme já confirmámos ponto 2.2.

2.3.3. Os Sepúlvedas de Bragança

Com o fim do Antigo Regime, decapitado pela revolução liberal do Porto de 1820, vai emergir outra nobreza. Uma das linhagens cimeiras do liberalismo ainda começa a despontar nos finais do século XVIII. Manuel Jorge Gomes de Sepúlveda foi o seu timo-

4. De acordo com o que referimos no ponto 2.3.4., atenta a profundidade do desaterro, eventuais vestígios deste período histórico terão sido também destruídos. O mesmo aconteceu às estruturas medievais.

5. O foral da Lagoaça, dado por D. Dinis em 26 de Abril de 1286, refere explicitamente a importância decisiva dos *prados coutados anuais*, reservados aos bois da sementeira. Do arado, puxado por estes, dependia a produção de cereais nas *faceiras*, recomendava o *Lavrador* (Alves, 2000, IV, 185).

6. Sobre as consequências da peste de 1362, que atacou a vila de Bragança e as abas do nascente e sul da Serra da Nogueira, ver *A origem da aldeia da novena da Senhora da Serra*, Vaz, Ernesto Albino, Academia Edu, 2018.

7. Neste ano, a aldeia já não se chamaria Brito e estaria erma. Terá sido a linhagem de Parada de Infanções a promover o seu repovoamento. Em 1530, como vimos atrás, o Brito medieval já se chamava Vila Boa de Arufe e tinha 5 moradores. Arufe era a aldeia situada a norte, muito próxima, fundada pelo foral de D. Dinis de 1304, com o objectivo de conter a expansão do senhorio que o arcebispo de Braga estava então a cerzir em Rebordainhos. A leitura do texto da inquirição de Santo Estêvão do Brito, em 1258, fornece-nos os pormenores da usurpação de Rebordainhos pelo Primaz das Espanhas - o prelado bracarense. Só uma aldeia muito próxima de Rebordainhos, como era o caso do Brito, podia conhecer o *homem* do arcebispo e as suas diligências surdas para subtrair a aldeia ao património régio.

8. Desta doação de D. Afonso V, procedeu a quinta mais forte do concelho de Bragança, conforme explicamos neste estudo. Vinte anos antes, em 1458, o mesmo monarca já tinha doado o lugar da *Tarrincha*, onde havia vários casais, a Álvaro Pires Machado, senhorio que também se transformaria na quinta mais célebre do concelho da Torre de Moncorvo (Vaz, 2022, 261). O beneficiário desta doação era o escrivão dos coutos da comarca de Trás-os-Montes em 1475 (Alves, 2000, V, 185).

neiro. Ilustrou-se militarmente no Brasil, na província do Rio Grande do Sul, onde defendeu valorosamente as fronteiras daquele território, então português (*Ibidem*, 190). Regressado a Lisboa, foi chamado ao Conselho da Rainha D. Maria I e de El-Rei do João VI. Nomeado governador das armas da Província de Trás-os-Montes e tenente general do exército, foi o primeiro oficial a pegar em armas contra os invasores franceses, em 1808, acto plasmado no célebre quadro da fachada da igreja de S. Vicente de Bragança (*ibidem*). Casou no Rio de Janeiro em 1781 com D. Joana Correia de Sá, filha de Martim Correia de Sá, alcaide-mor do Rio de Janeiro (*ibidem*). O seu segundo filho, Bernardo Correia de Castro Sepúlveda, foi ajudante-general do exército lusitano durante a Guerra Peninsular (Alves, 2000, VII, 502-503). Governador militar de Lisboa e da província da Estremadura, aos 29 anos, tornou-se no *guardião do regime* (Ramos, 2009, 463), saído da revolução liberal de Agosto de 1820.

António Correia de Castro Sepúlveda foi o primeiro filho varão do General que expulsou os franceses de Trás-os-Montes. Visconde da Ervedosa, por alvará de 25 de Fevereiro de 1849, era também fidalgo cavaleiro da Casa Real. Nasceu em Bragança a 30 de Março de 1790 e sucedeu na casa de seu pai em 28 de Abril de 1814. Casou a 23 de Maio de 1804 com D. Josefa Taveira de Figueiredo Teixeira de Barros, 10^a senhora do morgadio de Arufe. Era filha e herdeira do doutor Bernardo José Figueiredo Teixeira de Barros, fidalgo da Casa Real, e D. Caetana Josefa de Figueiredo Sarmento, natural de Arufe, concelho de Bragança (Alves, *ibidem*, 185-186). O seu avô materno, Sebastião de Figueiredo Sarmento, alcaide-mor de Bragança, ainda vivia na Quinta em 1758, como referimos acima. Com este enlace matrimonial, a Quinta de Vila Boa de Arufe incorporava-se no património dos Sepúlvedas – a última linhagem detentora da famosa propriedade.

2.3.4. A Quinta de Vila Boa de Arufe depois de Abril de 1974

Cerca de 180 anos depois, as fidalgas, como eram conhecidas na aldeia vizinha de Rebordainhos, venderam-na, após o 25 de Abril de 1974, à Tabaqueira, que, por sua vez, a alienou ao Banco Português de

Negócios, quando este farejava quintas, com pergaminhos históricos, no Douro, Minho e em Trás-os-Montes. O actual proprietário adquiriu-a envolvida nos despojos, ainda quentes, da falência do BPN, conjuntamente com a Sortegel, a transformadora de castanhas do Nordeste; dos soutos da quinta, entre os maiores da Terra Fria Transmontana, sai a matéria-prima daquele engenho. A extensa pradaria da Paróquia de Santo Estêvão do Brito, depois de faltar as boiadas, medievais, modernas e contemporâneas, produziu lúpulo, ainda em vida das fidalgas. E, após a sua aquisição pela Tabaqueira, foi a vez do tabaco entrar no antigo e vasto lameiro comunitário. Ultimamente, novas plantações de castanheiros tomaram conta dele.

O solar, com os brasões dos Figueiredos Sarmento e dos Sepúlvedas, foi erguido pela primeira linhagem nos finais do século XVII, quando recebeu a propriedade dos fidalgos de Parada. Recentemente, foi violentamente arrancado do lugar para aí ser majestaticamente entronizado, com a insolente guarda de honra do betão armado, um gigantesco *pastiche*, sem qualquer respeito pela autenticidade arquitectónica, pela história da propriedade e pelo contagiante *genius loci* – o espírito do lugar. Resistiu – para já – a fonte em espaldar, brasonada. A demolição do solar seiscentista e da capela de Nossa Senhora do Loreto, anexa, (ponto. 2.2.) é um acto grave. O património não permite apenas uma fascinante fruição histórica, artística, estética, científica e de memória. O património é hoje considerado também, sendo autêntico e genuíno, um bem económico pela sua capacidade de criar valor. A cópia, neste caso, pretende substituir o original que já não existe. Chama-se a isto uma falsificação flagrante. Uma cópia, seguida de falsificação, podem agregar algum valor ao bem que se possui? Continuamos a amparar-nos na Economia. Diz-nos esta ciência que o mercado valoriza tanto mais um bem quanto mais raro for. Quantos solares seiscentistas há no espaço rural do concelho de Bragança? A quinta ficou mais pobre. E o concelho também.

Concluindo: a Quinta de Vila Boa de Arufe, propriedade sucessiva das três linhagens mais poderosas da nobreza regional bragantina, ao longo de cinco séculos e meio, mostra que a herdeira da antiga paróquia medieval de Santo Estêvão do Brito, pela

sua riqueza fundiária, foi o mais disputado senhorio do concelho de Bragança. E tudo indica que as duas últimas linhagens – a dos Figueiredos Sarmento, nos finais do século XVII, e a dos Sepúlvedas, nos inícios de Oitocentos – afinaram as suas estratégias matrimoniais para abondarem a mais simbólica e famosa quinta do concelho de Bragança.

3. O Casal de Vale Pradinhos

3.1. Vale Pradinhos, concelho medieval de Mirandela, herdeiro da antiga Terra de Ledra

A referência mais recuada à Terra de Ledra poderá ser dos finais do século I a.C. Na igreja de Lamas de Orelhão, num silhar do pavimento do templo, apesar de parcialmente picado, ainda se podia ler nos meados do século XIX: *HEINC LETERANI*. Ou seja, *deste lado ficam os de Ledra* (Alves, 2000, I, 361). Um dos *termini augustales da civitate de Laedra*, fixados entre os *populi*, depois da integração do noroeste peninsular no Império Romano, nos finais do século I a.C.? Esta inscrição marcava o limite sul da região, na envolvente nascente da Serra de Santa Comba. A segunda alusão é do ano 569, colhida num documento do Concílio do Lugo, efectuado no reinado do rei suévico Teodomiro (*ibidem*, 25). *Ledera* era então uma circunscrição religiosa da arquidiocese de Braga. Em 1196, o Rei D. Sancho I doa Sesulfe, na Terra de Laedra, ao Braganção D. Fernando Fernandes (*ibidem*, 44). No foral desta vila, em 1292, estipulava-se que o foro fosse calculado pelas medidas de *Laedra* (*idem*, IV, 197). A freguesia e a sua anexa de Vale Pradinhos dão-nos assim o limite Norte da Terra de Ledra. Muito próximas, a nascente, a Amendoeira e Pinhovelo já pertenciam a Lampaças, região integrada em 1187 no concelho de Bragança. Estas duas regiões continuavam encostadas uma à outra na subida da depressão de Macedo; Lampaças incorporava as aldeias da vertente poente da Serra de Bornes. Mas os Cortiços e a Cernadela, mais afastadas desta cumeada, e a poente da Serra do Facho, já pertenciam a Ledra, marcando o seu limite nascente. Transposto o colo de Bornes, no declive para a Vilarça, Caravelas, segundo as inquirições de 1258, *jacet inter Braganciam et Leedram* (*idem*, III, 339). Ou seja, este lugar, ficando entre [o concelho] de Bragança e Ledra, fixava também a sul o *limes*

da região. Os contornos poentes alinhavam-se pelo vale do Tuela, onde se localiza a aldeia de Fornos de Ledra. A onomástica de Vilar de Ledra, a norte de Mirandela, fixou também a toponímica histórica.

Em 1320, todas as igrejas, então existentes no actual concelho de Mirandela, eram ainda referidas como pertencentes à Terra de Ledra (*idem*, IV, 448 – 449). A vila nova de Mirandela, criada 70 anos antes (*ibidem*, 168), ainda não tinha vingado na geografia histórica. Tomando como referência o relevo, podemos afirmar que a Serra da Nogueira acompanhava a Terra de Bragança e parcialmente a de Lampaças, que continuava subindo os prolongamentos tectónicos de Bornes. A Terra de Ledra, já não avistando a primeira cumeada, alcançava a segunda, que corria a sudeste. Em conclusão: Vale Pradinhos, nas abas do cabeço da Adreira, a 800 metros de altitude, fixava o limite norte da Terra de Ledra, tendo sido incluída no concelho medieval de Mirandela. Esperaria cinco séculos, até à reforma administrativa liberal, para se integrar no concelho de Macedo de Cavaleiros.

Nos finais do século XII, quem dominava a Terra de Ledra, com mão de ferro, era D. Garcia Pires de Bragança, neto de D. Fernando Mendes II, o Braganção, cunhado do rei D. Afonso Henriques. Conhecido por *Ledrão* (Pizarro, 2019, 203), já estamos a ver a medida da sua filáucia, reflectida no ápodo, enquanto senhor de Ledra, território herdado de seu pai, D. Pedro Fernandes I.

3.2. De Vale de Prados a Vale Pradinhos: as pestes medievais no concelho de Mirandela

O numeramento de 1530 – o primeiro recenseamento do reino – contou apenas 77 moradores em Mirandela (Freire, 1919, 259). Este número reflecte uma fortíssima penúria demográfica da vila. Só Alfândega da Fé (64) e Ansiães (35) ficaram atrás (*ibidem*). O que acontecera, durante o último século e meio da Idade Média, para explicar tamanha hecatombe? Mas aquele número cai ainda mais fundo se soubermos que, 90 anos antes, em 1440, Mirandela recebera 30 homiziados (Moreno, 1986, 120). A mingua de moradores transformara a vila Mirandela num asilo de delinquentes. Sem a vinda de três dezenas de criminosos, que cumpriam a pena morando na vila, o desastre populacional teria sido ainda maior. Estes

indicadores demográficos provam que Mirandela fora profundamente flagelada pelas pandemias medievais, iniciadas com a Peste Negra, que começou a acumular mortos nos adros das igrejas no Outono de 1348. O caso de Abambres, freguesia do concelho, diz-nos que o desastre demográfico se estendeu também às aldeias. Depois de *muitos anos herma, só pôde recrutar 4 novos fregueses*, conforme o registo da sua *anexação a Mascarenhas feita pelo arcebispo de Braga em 1 de Agosto de 1439*. (Marques, *ibidem*, 278). Com esta decisão do prelado bracarense, os novos 4 residentes tinham de ir à missa a Mascarenhas. Se Abambres, sem moradores durante tanto tempo, só conseguiu captar 4 novos, é por que não havia onde recrutar mais. Tal era a míngua de casais no concelho de Mirandela. Aldeias desertas não puderam renovar a seiva humana perdida, granjeando novos vizinhos. A vila recebera apenas 30 condenados. Mas os lugares do termo nem a criminosos puderam aceder para compensar os moradores perdidos. Ficaram ermos *muitos anos*, como mostra a tragédia de Abambres no vale do Tuela.

Em 1530, 91 anos depois da sua anexação a Mascarenhas, a paróquia de S. Tomé de Abambres estava repovoada. Moravam aqui então 49 casais (Freire, *ibidem*). Mas havia lugares que ainda continuavam sem ninguém. Era o caso de Vale de Prados - aldeia próxima das Carvas e o do Vimieiro - que continuava erma (*ibidem*). Em 1689, Vale Prados já se chamava *Vale de Pradinhos* (Alves, 2000, X, 81). Século e meio após o recenseamento, já enxertara o diminutivo. A aldeia encolhera e o nome já reflectia a queda. Vale de Prados terá ficado, tal como Abambres, sem ninguém durante muito tempo. E, apesar do repovoamento posterior, não conseguiu voltar ao escalão demográfico anterior à peste. Não esqueçamos que os primeiros repovoadores de Abambres foram apenas 4, como vimos atrás. Vale Pradinhos tinha 20 moradores, nos finais do século XVII (Costa, 1706, 455). Em 1758, era uma anexa de Sesulfe, onde viviam 32 casais (Capela *et alii*, 2007, 433). Neste ano, na memória da paróquia, o reitor dos Cortiços, José Fernandes, chama-lhe *Quinta de Val Pradinhos* (*ibidem*, 407). As três dezenas de moradores eram insuficientes para a sua promoção a aldeia⁹.

9. Para a distinção entre quintas e aldeias *vide* nota 3.

3.3. A extinção da aldeia das Carvas, vizinha de Vale Pradinhos

A aldeia das Carvas *ficava para Sul, distante meia legoa em hum valezinho*, escreveu o cura de Sesulfe, André Pires, em 20 de Abril de 1758 (*ibidem*, 433-434). Era uma anexa da paróquia, tal como Vale Pradinhos. Saíra da Idade Média muito debilitada, com apenas 7 moradores em 1530 (Freire, *ibidem*). Em 1706, já só lá moravam 4 (Costa, *ibidem*). No espaço de 176 anos perdera 3. Segundo este corógrafo, a aldeia tinha uma ermida e 3 fontes. Em 1758, 52 anos depois, já estava erma. Mas ficamos a saber o nome da ermida, que Costa não nos revelou. O orago da antiga aldeia era S. Bartolomeu, venerado na sua igreja (Capela *et alii*, 434). As ruínas desta aldeia medieval situam-se a Sul de Vale Pradinhos, a caminho do Vimieiro, no vale entalado da Ribeira das Carvas, antes desta se juntar ao Ribeiro do Moinho Velho, 900 metros a jusante (Carta militar 77, longitude 291,6 e latitude 509,3).

3.4. O Casal de Vale Pradinhos

Enlaçando o que ficámos a saber sobre Vale Pradinhos e a sua vizinha das Carvas, podemos fazer algumas deduções seguras, a partir de verdades provadas documentalmente. Em 1530, a antecessora de Vale Pradinhos - a aldeia medieval de Vale de Prados - estava erma; mas a sua vizinha das Carvas tinha 7 moradores; logo, estes ficaram donos dos termos das duas aldeias; tanto território, agrícola e de monte, dividido por um número tão reduzido de moradores, deu origem a grandes áreas fundiárias, parte das quais tinham de ficar maninhas durante muito tempo.

Nos meados do século XVIII, o processo foi o inverso. Agora eram as Carvas a ficar sem ninguém; e, ao contrário de Vale de Pradinhos, a aldeia, não tendo sido repovoada, extinguiu-se de vez; os moradores de Vale Pradinhos puderam fazer então a junção definitiva do seu termo ao das Carvas. O Casal de Vale Pradinhos vai formar-se tendo como pano de fundo este excesso de território. Apesar de estarmos em presença de um reduzido número de moradores, a competição não foi menos acesa pela concentração sucessiva de grandes parcelas;

Fig. 2 Ruínas da aldeia medieval das Carvas, extinta há três séculos. O bosque cerrado escondeu-a dos militares que fizeram o trabalho de campo da carta 77. Foto: Camila Moreira

e um dos casais, liderado por um clã familiar, mais talentoso e determinado, vai entrar num processo dialéctico, juntando cada vez mais recursos retirados da actividade agrícola; e, aplicando estes capitais em contínuas aquisições fundiárias, escalou o cume dos terratenentes de Vale Pradinhos. A acumulação ininterrupta de terra foi sempre o mais forte *leitmotiv* da sociedade agrária, processo que ainda hoje se mantém, embora menos inflamado.

O casal de Vale Pradinhos, pouco tempo antes da sua venda à família Pinto de Azevedo do Porto, no Outono de 1913, pela família dos Mesquitas, era então já constituído por 10 [!] lagares e terreiro anexo, um moinho, cortinhas, hortas, linhares, vinhas do *candedo, vale, ribeira, cananceira*, e do *carvalho*, lameiros e faceiras - estas com mais de 100 jeiras de arado; no capítulo do arvoredo, arrolavam-se nogueirais, olivais, soutos de castanheiros, sobreirais, madeiras, pastagens e mato; e lenhas, incluindo árvores do casal em terra alheia (Arquivo Distrital de Bragança, caixa 16, livro 164, folhas. 27/29). Para além

destas propriedades, o casal incluía também *terras actualmente arrendadas a outras pessoas* (*ibidem*). Ou seja, propriedades dispersas, não agregadas às anteriores e que muitos vizinhos traziam alugadas.

Quanto ao solar, constituído pelo edifício de três corpos dispostos em U, com a fachada principal virada à rua, é uma construção dos primeiros anos do século XX. Foi já concluída depois do triunfo da República. Os Mesquitas ainda quiseram nobilitá-la. Mas o brasão, embora com o lugar previamente marcado, entre o edifício e a capela, sobre a lombada do alto muro, ficou vazio. Os tempos eram outros. O novo regime estava a enterrar os títulos de nobreza, antigos e recentes. A ratificação de novas prosápias brasonadas sempre dependeu do poder; mas, depois de 5 de Outubro de 1910, as estruturas familiares, em ascensão simbólica, desafiando a *res pública*, tornaram-se serôdias. E os Mesquitas, de Vale Pradinhos, latifundiários em terra de minifúndio, sossegaram a sua bilis nobiliárquica, adaptando-se, contrafeitos, ao novo regime. O brasão foi substituído por uma lápide,

com o nome da família, datada de 1911, colocada na rua, ao lado do solar. A venda da propriedade talvez tenha sido decidida depois da morte do chefe da linhagem e no contexto do recém-chegado tufão republicano. Furacão que sacudia todas as estruturas nobiliárquicas, que 90 anos de liberalismo não tinham sido capazes de derrubar. Pelo contrário, barões e viscondes inçaram depois 1834¹⁰.

Ainda sobre a arquitectura contemporânea do solar: edifício de dois pisos, com o andar nobre no segundo, mediado por um balcão central; grandes vãos rectangulares, de guarnecimentos enxutos, cadenciam a comprida fachada, debruçada sobre a rua; o seu corpo poente, mais recolhido e enxertado nas duas pilastras vizinhas, associadas a janelas de lintéis curvos, indicia uma pré-existência arquitectónica do século XIX, integrada no conjunto edificatório já durante os últimos anos da monarquia, quando a fase final construtiva do solar lhe deu a volumetria definitiva actual; o défice de simetria da sacada da frontaria, em relação ao número de janelas adjacentes de ambos os lados, parece confirmar estes dois tempos do solar; adossado ao edifício, a nascente, debruçado sobre o pátio da capela, corre um alpendre, cuja arquitrave é sustentada por cinco colunas, monolíticas e lisas, sobre plintos paralelepípedicos avantajados; do telhado, foram chaminés, envolvidas por alguns sintomas de antropomorfismo; laivos do acaso, ou assumidos da sintaxe formal de Gaudi, que então lançava a *Art Nouveau* na capital da Catalunha? Dos cunhais, sobre as cornijas, sobem pináculos piramidais quadrangulares, coroados por esferas. O edifício situa-se na medula da aldeia, junto da

fonte arqueada, cujas costelas nuas, em abóbada de xisto, nos remetem para Vale de Prados medieval – a aldeia precursora de Vale Pradinhos, moderno e contemporâneo, como vimos atrás.

4. A Quinta de Clemente Menéres de Jerusalém do Romeu

4.1. A demografia do Romeu e das aldeias circunvizinhas no início da Idade Moderna

Já nos referimos, no ponto 3.2., às graves perdas humanas do concelho de Mirandela, provocadas pelas pandemias medievais. Agora, reduzindo a escala geográfica, vamos avaliar a amplitude da devastação pestífera no Romeu e lugares adjacentes. Neste espaço, quatro séculos depois, Clemente Menéres fundaria a sua famosa Quinta. Vejamos os indicadores fornecidos pelo recenseamento de 1530. No Romeu, integrado no concelho dos Cortiços, viviam 17 vizinhos, seguido de Vale de Couce (6) e de Vale de Miões, com outros tantos (Freire, 1919, 259). A paróquia de Vale de Lobo, omissa, estava erma (*ibidem*). As ruínas do topónimo da *Casa das Lameiras*, entre o Romeu e Vila Verdinho, identificadas na carta militar nº 77, parecem indiciar aqui outra aldeia morta¹¹ em 1530, remetendo para um espaço pastoril no interior do Quadraçal. Resumindo: na saída da Idade Média para a Moderna, tínhamos uma aldeia erma e outra em dúvida; dois lugares com 6 vizinhos cada um, e o Romeu igualmente exaurido, com apenas 17 vizinhos¹². Ou seja, uma grande debilidade demográfica do conjunto.

10. Vem aqui a propósito citar o chiste irónico de Almeida Garret: *foge cão que te fazem barão... para onde, se me fazem visconde?*

11. A sondagem de superfície foi inconclusiva dada a contínua ausência de lavras. No sítio, predominam pastagens perenes e grandes extensões de bosques; esta utilização do solo esconde os materiais arqueológicos de superfície. Mas a rede de caminhos interparoquiais, que servem sítio, reforça a probabilidade de estarmos em presença de uma aldeia medieval extinta.

12. Com este número tão reduzido de moradores é grande a probabilidade do Romeu ter ficado ermo durante o último século e meio da Idade Média; na sua periferia, as pandemias tinham ermado a aldeia vizinha de Vale de Lobo e, provavelmente, as Lameiras (nota anterior), deixando também muito debilitadas Vale de Miões e Vale de Couce. Por outro lado, a capelinha da Senhora de Jerusalém, sobranceira a estas aldeias, indicia que serviu de acolhimento aos seus moradores, acossados pelas pestes; a Senhora da Serra (Rebordãos-Bragança), a Senhora do Naso (Miranda) e a Senhora da Teixeira (Torre de Moncorvo) são exemplos deste movimento geral: a fuga dos habitantes das aldeias, vilas e cidades para os campos e os montes para escaparem às pandemias; depois do estudo destes três casos, concluímos que estes locais serviram de refúgio e de fervorosa devoção mariana aos fugitivos; sem as pestilências medievais não parece haver explicação plausível para as dezenas de ermidas, geralmente implantadas nos relevos envolventes das aglomerações urbanas. A partir da segunda metade do século XVI, travados os titãs pestíferos, os fregueses tinham muito que fazer; empenhavam-se então a construir paroquiais maiores para responder à subida demográfica; no caso do Romeu, os seus moradores estavam ocupados a reerguer a sua matriz de fachada renascentista. O arco de meio ponto, despido das impostas medievais, mostra vaidosamente as suas aduelas de talhe delicado, do granito mais fino. E, enquanto cinzelavam a cantaria do Quadraçal, a ermida da Senhora de Jerusalém, sobre a coroa do monte, lembrava-lhes os tempos aflitivos das pestes do

Fig. 3 Vale de Miões na junção da Ribeira da Açoreira e do Ribeiro de Carvalhais. No cotovelo do terraço fluvial, medravam os hortos e os linhares da aldeia. Foto: Google Earth

4.2. A evolução demográfica de Vale de Miões depois de 1530

A partir daqui, vamos apenas seguir na pegada da aldeia medieval de Vale dos Miões – a única que, do conjunto de lugares periféricos do Romeu, se apagou depois de 1530. Nos finais do século XVII, mantinha os mesmos 6 vizinhos (Costa, 1706, I, 453), contados pelo escrivão de D. João III, Nicolau de Seixas, cerca de 170 anos antes (Freire, *ibidem*); havia no lugar uma ermida e três fontes (Costa, *ibidem*); meio século depois, no ano de 1758, tinha subido para 7 vizinhos e era uma anexa de Vilar de Ledra¹³ (Capela *et alii*, 524); 30 anos mais tarde, em 1788, a aldeia era referida como a naturalidade do subdiácono António, candidato a meia prebenda da Sé de Miranda (Alves, 2000, VI, 668); decorridos 7 anos, no decurso de 1795,

o mesmo António e a sua mulher, D. Antónia Teresa, conjuntamente com os filhos, [naturais] dos Miões, freguesia de Vilar de Ledra, concelho de Mirandela obtiveram licença para um oratório particular nas suas casas de moradia onde se celebrasse missa (*ibidem*, 263); um ano depois (1796), em Vale dos Miões havia apenas 4 fogos; ou seja, em 38 anos, entre 1758 e 1796, perdera quase metade da população; nos 4 fogos residiam 20 almas, sendo 11 homens e 9 mulheres; deste número, só 2 eram lavradores, assistidos por um jornaleiro, um pastor, um criado e uma criada (Mendes, 1996, 289). Já então não se vislumbrava mezinha para travar o fim inevitável do lugar; nos finais do século XVIII, Vale dos Miões estava em esgotamento demográfico acelerado; e não só pela perda de quase metade dos moradores em 38 anos; mas também por que a chama da natalidade

tempo dos seus avós. Em Sendim da Serra, concelho de Alfândega, há outra ermida da Senhora de Jerusalém, erguida plausivelmente também no contexto dos grandes titãs pandémicos medievais. Ficava a *meia légua do povo* (Capela *et alii*, *ibidem*, 239).

13. Vale de Miões era então uma anexa de Vilar de Ledra. Esta dependência paroquial tem de ser usada como mais um argumento a favor do que referimos na nota anterior. Como vimos, Vale de Lobo estava erma em 1530; ou seja, a aldeia de Vale de Miões não podia depender desta paróquia; passou por isso a ficar sujeita a Vilar de Ledra, mais afastada, a sul; mas o Romeu, sendo mais próximo, deveria tutelar Vale de Miões; porém, não foi isso que aconteceu; o Romeu estaria também despovoado no último século e meio da Idade Média, como já referimos atrás.

bruxuleava, limitando a população activa a dois lavradores, um jornaleiro, um pastor e dois criados. Não se invertendo este plano inclinado, a aldeia extinguiu-se-ia antes dos meados do século XIX, mais cedo do que a chegada de Clemente Menéres ao Romeu em 1874.

4.3. A localização de Vale de Miões

Para localizarmos Vale de Miões, vamos começar por seguir a ordem da sua referência nos documentos, em relação aos lugares vizinhos. No levantamento de 1530, a aldeia é antecedida por Vale de Couce e seguida por Paradela (Freire, *ibidem*); em 1706, a sequência é a mesma (Costa, *ibidem*); em 1758, na descrição do termo de Mirandela, Vale de Miões segue-se a Cedainhos, vindo depois Vale de Couce (Capela, *ibidem*, 499). Destas três citações, conclui-se que Vale de Miões era vizinha de Vale de Couce. A memória do Romeu, descrevendo os contornos da Serra do Quadraçal, diz-nos que nas suas abas estavam os lugares de Vale de Lobo, Vale de Miões, Vale de Couce, o Romeu e a Cernadela (Capela *et alii*, 2007, 507). Continuamos com Vale de Miões vizinha de Vale de Couce; mas, desta vez, com a entrada de Vale de Lobo, podemos concluir que Vale de Miões ficava entre Vale de Lobo a sul e Vale de Couce a norte; desta descrição geográfica, também ficamos a saber que Vale de Miões se situava num dos bordos do Quadraçal e não no seu interior, como era o caso de Vila Verdinho. Mas é utilizando a rede hidrográfica do Quadraçal, feita com grande conhecimento e objectividade pelo Reitor dos Cortiços, José Fernandes, na memória da paróquia de 1758, que acertamos de vez com Vale de Miões: o Ribeiro de Carvalhais, então designado por Mercea¹⁴, conservava este nome até ao lugar de Val dos Miões, aonde entra no [Ribeiro] de Vides¹⁵ (*ibidem*, 408). Esta descrição exacta dos cursos de água do Quadraçal é assim o *fiat lux* definitivo para,

desfeitas todas as dúvidas, localizarmos, finalmente, o sítio exacto de Vale de Miões: a aldeia medieval, referida pela primeira vez em 1530, levantava-se no ponto de encontro de duas linhas de água – os actuais Ribeiros de Carvalhais e da Açoreira (carta militar 77). No terraço, erguido pelos dois ribeiros sobre o cotovelo da sua junção, ficavam os hortos e os linhares, bordejando a aldeia de Vale de Miões. A casa, construída em alvenaria e que foi adossada por uma construção mais recente, é tudo quanto sobrou do antigo lugar medieval. Sobejou também, do outro lado dos ribeiros, o topónimo Monte Miões – em cuja coroa foram edificados os lagares e a adega do núcleo central vinhateiro da Sociedade Clemente Menéres (Alves, 2007, 131). A construção deste equipamento e dos muros circundantes terá reutilizado o *opus incertum* fornecido pela antiga aldeia medieval.

4.4. 18 de Maio de 1874: Clemente Menéres chega ao Romeu e compra a antiga aldeia de Vale de Miões e o seu termo.

Clemente Menéres nasceu a 19 de Novembro de 1843 no concelho de Vila da Feira. Ainda adolescente de 16 anos, parte para o Brasil, chamado pela carta do tio. Cruza o Atlântico Sul em Julho de 1859, com destino ao Rio de Janeiro. Mas demorou-se pouco tempo por lá. No Verão de 1863, já estava de novo no Porto. E para ficar. A sua experiência brasileira iria render-lhe fortes ensinamentos comerciais. Seis anos após o seu regresso, em 1869, já expedia remessas de rolhas para o grande mercado da América do Sul. Na sua azáfama de criação de sociedades comerciais, com novos sócios, decide mudar de nome, introduzindo o apelido Menéres, que o registo do baptismo não tinha. Era a sua fina ténpera de feirense a revelar-se através de um nome raro, que marcaria o impetuoso tecido empresarial portuense. O Brasil, continuando um sorvedouro de encomendas, obrigou-o a erguer uma fábrica

de cortiça em 1872. E, como não era comerciante para ficar debruçado sobre o balcão, esperando os fregueses, regressa àquele país para conhecer a sua já vasta rede clientelar, ultrapassando a mediação dos comissionistas. Regressado ao Porto, não parou. Chamou-o a Exposição Universal de Viena, onde, firmando uma lança mercantil no Leste da Europa, vendeu azeite para a Rússia (Alves, 2007, 113-155).

Foi neste contexto, de fortíssima procura de produtos corticeiros, que veio a Trás-os-Montes. Um amigo segredara-lhe que, lá longe, na espinha desta província, havia uma aldeia envolvida de espessas matas de sobreirais sem fim. Um autêntico viveiro de cortiça, que Clemente não podia deixar de ver com os seus próprios olhos. Atraídos por este maná, partem ambos do Porto, a 14 de Maio de 1874, chegando ao Romeu quatro dias depois, às dezasseis horas da tarde. Famintos e cansados, querem almoçar. Atende-os a taberneira, que não tem nada à mão para lhes dar. Mas havia bacalhau. Clemente manda então assar umas postas do gadídeo, que a Maria Rita trouxe para a mesa, acompanhadas de pão negro de centeio, que ele comeu pela primeira vez (*ibidem*). Um ágape dos deuses numa *alhambra* trasmontana. O homem e as suas circunstâncias. Confortado o estômago, Clemente estava preparado para fazer o negócio da sua vida: ainda *neste mesmo dia*, [depois das 4 horas da tarde] *comprou uma das principais matas de sobreiros da região – o Quadraçal – que tinha para cima de meio milhão de sobreiros* (Parreira, 1997, 174). Ou seja, o termo vazio de Vale de Miões esperava por ele. Clemente apanhou no Romeu uma circunstância extraordinária. A aldeia medieval de Vale de Miões estava erma. E ele comprou-a. De uma só vez, tornou-se proprietário de dezenas de hectares. Para além do *meio milhão de sobreiros*, o termo da aldeia extinta abrangia toda a área vinhateira, hoje explorada pela Sociedade Clemente Menéres, na envolvente do Monte Miões, onde foram construídos os lagares e a adega. Sem tanto espa-

ço, à partida, Clemente dificilmente fundaria a sua Quinta de Jerusalém do Romeu. O território agrícola trasmontano, constituído por uma densa rede de minúsculas parcelas dispersas, tornava impossível a sua agregação, partindo do princípio que os seus donos, muito aferrados à terra de seus pais e avós, venderiam, *numa tarde*, as suas leiras ao homem da cortiça, recém-chegado do Porto. Mas, com tempo, persistência e muito talento, Clemente Menéres foi cerzindo a sua teia de dimensões inéditas, desafiando o seu próprio sonho. Somando parcela a parcela, de faceiras, sobreirais e vinhedos, estes então tomados pela filoxera, foi estendendo, *ad voluntatem sua*, o núcleo inicial, já muito dilatado, do termo da extinta aldeia de Vale de Miões. Construiu um verdadeiro latifúndio na medula do minifúndio trasmontano. Ouvi dizer muitas vezes ao meu avô que *o Menéres do Carriço¹⁶ tinha um sobreiral tão grande que o comboio andava mais de uma hora para sair de lá*.

5. A Quinta do Prado, Vila Flor

5.1. A demografia do concelho em 1530, decorrente das pandemias medievais

Não temos conhecimento de ter sido criado um couto de homiziados em Vila Flor, ao contrário do que vimos atrás em Mirandela (3.2.). E, se tal não ocorreu, é porque a sede concelhia não terá precisado dele. Em 1530, Vila Flor tinha 151 moradores, situando-se a meio da escala, em relação às restantes sedes de concelho do actual distrito de Bragança. Na sua vizinha da Torre de Moncorvo, foram recenseados 245 fogos, em Alfândega da Fé, 64 e, em Ansiães, 35. Mas, se os tufões pestíferos medievais atacaram com menos ímpeto na sede do termo, deixaram um forte rasto de destruição na área rural do concelho¹⁷. Assim, a nascente, norte e sul, seis aldeias não subiram à dezena de moradores em 1530 (Freire, *ibidem*, 255): Lodões tinha 9, Açares 5, Aldeia do Prado 5, Macedo 7, Vide 6 e o Arco 4.

14. Este curso de água foi referido pela primeira vez no contexto da inquirição à paróquia de Valebenfeito, em 1258; chamava-se então Rio de Lobo (Alves, 2000, III, 348); descia da Serra Bornes a caminho da bacia de Mirandela; com este nome, baptizou a aldeia de Vale de Lobo, localizada nas suas margens; em 1758 já despira a primeira roupa onomástica, passando a vestir a de Ribeiro da Mercea, segundo o Reitor dos Cortiços; mudando outra vez a pele, é hoje o Ribeiro de Carvalhais, emprestado pela aldeia com o mesmo nome, antes de se juntar ao Tua em Mirandela.

15. "Assim se chamava, em 1758, este ribeiro que descia da Serra de Ala (Capela, *et alii, ibidem*, 481), a caminho de Vale de Couce e de Vale de Miões. É o actual Ribeiro da Açoreira (cartas militares 63 e 77).

16. O Carriço, onde um oleiro girava a roda, apurando painéis de barro, situava-se junto da antiga estrada real, do Porto a Bragança, substituída pela E.N. nº 15 (Alves, 2000, II, 478). O hagiopónimo Jerusalém do Romeu, que substituiu aquele antigo nome, resultou do culto a Nossa Senhora de Jerusalém, venerada na ermida, no cume do olival, anelado de carvalhos, em cuja pendente poente ainda podemos hoje serpentear o automóvel, se abandonarmos a auto-estrada trasmontana, regressando à E.N.15.

17. O concelho medieval de Vila Flor não incluía o Mourão, Seixo de Manhoses, Carvalho de Egas, Valtorno e Alagoa, que pertenciam, em 1530, ao extinto concelho de Vilarinho da Castanheira (Freire, *ibidem*, 254).

Fig. 4 A Quinta do Prado ovulou a partir da aldeia medieval do Prado de Cima. Tinha 10 moradores em 1258. Foto: Google Earth

Estas 6 aldeias, embora muito enfraquecidas, resistiram às pandemias dos séculos XIV e XV. Nos séculos seguintes engrossaram a sua demografia. Mas houve outras que ficaram ermas, sem ninguém. Vejamos algumas, anteriores à fundação de Vila Flor em 1286. As vilas de Gudeiros e Santo Estêvão, omitidas no Numeramento de 1530, já eram habitadas em 1258. Na primeira, moravam então 26 homens foreiros do rei (Alves, 2 000, IV, 78). Das inquirições deste ano, sobre Santo Estêvão, ficamos também a saber: que foi povoada no reinado de D. Sancho I; a sua localização, a norte de Lodões; e que tinha gente naquele ano - *homines habitant in ipsa villa* (*ibidem*, 72 e 76).

Estas duas aldeias medievais evoluíram depois por caminhos diferentes. Assim, na primeira metade do século XVII, Gudeiros transformou-se juridicamente num morgadio. O seu promotor foi António Borges de Castro, sobrinho do Bispo de Miranda, D. Francisco Pereira, 1618-1621, (*idem*, VI, 510). Santo Estêvão, em 1706, era uma quinta, com 16 vizinhos; tinha uma ermida e duas fontes (Costa, 1706, 473). Meio século depois, nas memórias paroquiais de 1758, o cura de Assares escreveu que a paróquia

tinha *hua Quinta chamada Santo Estêvão (...)* com *hua capella que está na mesma Quinta (...)* *ahonde se junta alguma gente no seu dia* [26 de Dezembro] (Capela *et alii*, 2007, 609). O Santuário da Senhora da Assunção, sobre o ápice granítico de Vila Boas, é outro registo da reacção das populações às pandemias medievais: a fuga para os campos e os montes, e a procura da ajuda do sobrenatural, geralmente a intercessão mariana. Sobre este ponto, leia-se a nota 12 da pág. 116.

5.2. A aldeia medieval do Prado

5.2.1. As inquirições de 1258

A Aldeia do Prado tinha 5 moradores em 1530. Recuando 272 anos, vejamos o que nos dizem as Inquirições de 1258 sobre a fundação do lugar. Em 30 de Novembro deste ano, os juizes de D. Afonso III registaram o testemunho de Gonçalo Godinho, residente em Santa Cruz da Vilariça. Tendo jurado dizer a verdade, afirmou que *scit quod Prado de Ripis erat regalenga domini Regis (...)* *et filiavit eam Nunus Martini de Chasim et non facit inde fórum domino Regis* (Alves, 2 000, IV, 72). O Prado de Riba era do

Rei, mas D. Nuno Martins de Chacim tinha usurpado o lugar. E ainda não regularizara a pendência com o monarca. Na inquirição de Santa Comba da Vilariça, duas testemunhas, que também depuseram sob juramento, confirmaram as declarações anteriores. Mas Pedro Miguel, corrigindo parcialmente o testemunho anterior, disse que D. Nuno não tinha tomado à força todo o lugar do Prado de Riba. Apenas tinha usurpado metade. *Aliam medietatem tenente homines de Sancta Cruce*. A outra parte tinha ficado na posse do conselho de Santa Cruz da Vilariça (*ibidem*, 74). Na audição da paróquia de Lodões, mais próxima, sabem-se pormenores. Os depoimentos afinam pela minúcia. Assim, Pedro João - que era juiz - confirmou o testemunho anterior. Mas o seu vizinho Pelágio Lopo foi mais longe na datação dos factos. D. Nuno Martins de Chacim apoderara-se do Prado de Riba *in istis duobus annis*. O esbulho acontecera nos últimos dois anos (*ibidem*, 76). João Gonçalves, de Lodões, até sabia quantos moradores já havia no lugar. *Prado de Ripis habetur ibi bene X. casalia*. Havia seguramente aí 10 casais, afirmou ele aos juizes de Afonso III (*ibidem*).

5.2.2. A Aldeia do Prado depois de 1530: a Quinta do Prado contemporânea

À entrada da Idade Moderna, o Prado de Riba medieval chamava-se Aldeia do Prado. Referida no numeramento de 1530, a seguir a Lodões e a Assares, tinha então 5 moradores, como já vimos acima. No decurso dos 228 anos seguintes, perderia 4 vizinhos. Em 1758, já só já tinha 1. Era uma anexa de Lodões. Esta freguesia compriendia *hua Quinta a que chamam do Prado*, escreveu o cura na memória da paróquia (Capela *et alii*, 2007, 617).

Em 1855, foram vendidas¹⁸ muitas fazendas dos senhores de Vila Flor - os Sampaio. Entre os bens alienados, contava-se a Quinta do Prado. O seu tombo diz-nos que a medição da propriedade principiava num marco, com as letras S.P., remetendo para o nome da família (Alves, 2000, X, 841). Daquela venda, deduz-se que a antiga Aldeia do Prado esteve incluída no património da linhagem até meados do

século XIX. Em 1530, Fernando Vaz de Sampaio já era senhor da aldeia de Lodões (Freire, *ibidem*). Mas a Aldeia do Prado ainda não compunha o senhorio. Os Sampaio devem tê-la abondado, pouco tempo depois, quando o lugar evoluiu para uma anexa de Lodões.

Na envolvente da quinta, vêem-se ruínas do casario, que não podem deixar de ser o que resta da estrutura urbana medieval e moderna da antiga Aldeia do Prado.

6. A Quinta da Ribeira da Vila, Carrazeda de Ansiães

6.1. As pestes do século XV

Sobre as pandemias medievais no concelho de Ansiães, há dois documentos que nos permitem propor datações aproximadas. Assim, D. Afonso V, pela sua carta de 6 de Fevereiro de 1442, fornece-nos a primeira cronologia. Referindo-se à necessidade de reconstruir a igreja de S. Salvador da Vila de Ansiães, *que já havia bem 16 anos que jazia em terra*, explica por que, só depois de tanto tempo decorrido, é que se punham mãos à obra: (...) *per aazo das pestilências e dos anos serem escassos de gentes, [e] em a dita vila serem poucas não poderam correger a dita igreja* (Alves, 2000, IV, 216). Daqui, podemos deduzir que, durante a terceira década do século XV, a vila enfrentara um forte surto de peste. No termo e na própria sede concelhia, como ressuma do texto afonsino. No segundo documento, um ano depois, o mesmo rei, em 21 de Maio de 1443, concede perdão a João Anes, residente em *Oseira*, termo de Ansiães (Alves, *idem*, X, 343). Este lugar, ainda com moradores em 1443, tinha escapado do surto anterior. Mas, 87 anos depois, em 1530, a aldeia estava erma. O concelho de Ansiães fora novamente atacado, entre 1443 e 1530, por outra vaga pestífera. Ponderando a sua vizinhança com a Torre de Moncorvo, onde decorreu uma forte devastação em 1498 (Vaz, 2022, 257-277), este cataclismo pandémico terá varrido ambos os concelhos. Estas duas fortes erosões humanas não podiam deixar de se reflectir no numeramento de 1530. Este documento dá-nos assim uma perspectiva da demografia de Ansiães, herdada das pandemias

18. O comprador, João Pedro Miller, atento o mesmo apelido incomum, pode ser descendente do brigadeiro Miller, um activo participante na luta contra os franceses, durante a terceira invasão, sob o comando de Massena (Alves, 2 000, VII, 37)

medievais. E o panorama era negro tal como a peste. A vila acastelada tinha 35 moradores – a mais baixa dos concelhos do actual distrito de Bragança. Esta cidade, com os seus 481, estava no cume, seguida de Freixo, onde viviam 447. Quanto aos vizinhos de Ansiães, Vila Flor tinha 151, Alfândega 64 e a Torre de Moncorvo 245. Mas 13 anos antes, em 1517, a situação era ainda pior em Ansiães. *Nam avia aqui mais de treze vezinhos por ser tam pouquo povo (...)* (Alves, 2000, IV, 230). Quanto às aldeias, das 31 recenseadas, 7 ficaram abaixo dos 10 vizinhos; 8 entre os 10 e os 20; 6 entre os 21 e os 30; só 10 lugares subiram acima dos 30 vizinhos. (Freire, 1919, 253–254).

6.2. Aldeias ermas em 1530

Mas, se o numeramento de 1530 mostra as debilidades demográficas dos lugares¹⁹, esconde outros indicadores, ainda mais graves do termo de Ansiães. Assim, algumas aldeias, repovoadas antes das Inquirições de 1258, não constam do recenseamento. Uma delas é Aldeia Nova²⁰. Um morador deste lugar foi ouvido pelos juizes de Afonso III em 24 de Novembro de 1258, conjuntamente com outras 8 testemunhas do julgado de Ansiães (*Inquisitiones*, 1961, vol. I 1272–1273). Aldeia Nova *est Regis* – o lugar era do rei, declarou peremptoriamente Munio Pelágio no seu depoimento. Outras três testemunhas de Aldeia Nova foram ouvidas depois do prelado da Paróquia de S. João de Ansiães, *extra-muros* do castelo²¹. Uma acusa Martinho Corrige, a quem o Conselho de Ansiães cumulava com favores, de *facit multum malum hominibus de Aldeia Nova qui sunt Domni*

Regis (ibidem). Aldeia Nova fora muito lesada por Martinho Corrige, facto tanto mais grave quanto o lugar era do Rei. A Fontoura também já tinha gente em 1258. Durando Pires era então um dos seus moradores. Perante os juizes do Bolonhês, desfiou um rosário prepotências praticadas pelo Conselho de Ansiães, factos que, segundo ele, muito encolheram o património Régio. Era o caso, entre outros, da vila de Parambos, *quam dedit consilium Domno Fernandus Lupi²², quod erat regalenga*. A vila era do Rei. Mas o Conselho dera-a a D. Fernando Lopo (*ibidem*). Estavam bem informados os moradores da Fontoura sobre as práticas de nepotismo do Conselho de Ansiães, que favoreciam alguns magnates. Outra aldeia morta, a Osseira²³, ainda tinha vida em 1443, como vimos atrás, e à qual vamos dedicar o capítulo seguinte. (Alves, 2000, X, 343). Mas, no numeramento de 1530, não foram só estas 3 aldeias onde os oficiais de D. João III não contaram ninguém. Houve outras tantas vazias de almas, como então se dizia. A Lavandeira, vizinha da vila, na pendente Sul do castelo, não registou nenhum morador em 1530; a Coleja, próxima da Osseira, e aninhada no rebordo mais aberto do vale, estava igualmente erma; e a Carrapatosa, sem vida, também ficou omissa do recenseamento do Piedoso.

Destas 6 aldeias, sem ninguém em 1530, só Aldeia Nova e a Osseira se apagaram de vez. A Fontoura, Lavandeira, e a Coleja já se tinham reerguido em 1689. Mas ainda eram quintas naquele ano (*ibidem*, 80). Dos 33 lugares do concelho de Ansiães, 16 eram então assim designados. Um indicador de que a população ainda não voltara aos números anteriores a 1348, ano

da grande hecatombe da Peste Negra. A Carrapatosa, anexa de Linhares, de ímpeto demográfico mais preguiçoso, só emerge da documentação em 1706, com 22 vizinhos (Costa, 1706, I, 438). Em 1758, a Quinta da Fontoura pertencia a Luselos (Capela *et alii*, 2007, 358); a Lavandeira, com 45 vizinhos, era uma anexa de S. Salvador de Ansiães; na Coleja, dependente do Seixo, viviam 35 (*ibidem*, 345 e 372); e na Carrapatosa, sujeita a Linhares, contavam-se 27. Mas a Fontoura²⁴ nunca conseguiu um crescimento demográfico sustentado. Em 1796, já só tinha 1 fogo, onde moravam 7 almas, 2 homens e 5 mulheres (Mendes, 1995, 260). O seu fim aproximava-se. Em resumo: em 1530, constatamos que os furacões pestíferos medievais tinham ermado, das que conhecemos²⁵, 6 aldeias²⁶, deixando 25 subpovoadas, incluindo a própria vila. Só ficaram de fora desta anemia demográfica – acima de 40 vizinhos – o Seixo 98; Linhares 81; Zedes 59; Fonte Longa 55; Belver 51 e Marzagão 44 e o Pinhal 40 (*vide* nota 19).

6.3. A Quinta da Ribeira da Vila, herdeira da Osseira medieval

A aldeia extinguiu-se entre 1443 e 1530 (6.1.). Mas deixou o seu nome na onomástica da Ribeira da Uceira, que lhe passava à porta. A referência mais recuada ao lugar podemos colhê-la no primeiro foral de Vilarinho da Castanheira de 1218. Circunscrevendo o termo da vila, cita-se o *porto d'Osseira*, entre outros pontos assinalados (Alves, 2000, IV, 425). No segundo foral, em 1287, volta a escrever-se que o seu termo atingia a *ponte da Osseira (ibidem*, 187), que fronteava os termos de Vilarinho da Castanheira e de Ansiães. Repare-se na alteração semântica, entretanto registada. O *porto* passou a *ponte*. Mudança que poderá reflectir a fundação da aldeia, entre 1218 e 1287. O topónimo é anterior ao lugar. Mas é por isso que o objecto da história é o repovoamento medieval e não o povoamento. Em 1443,

a documentação volta a levar-nos a Osseira – a última referência que conhecemos. João Anes, *morador da aldeã da Osseira, termo de Ansiães*, tivera uma rixa com o seu enteado Vasco Martins. Seguiu-se a intervenção das autoridades. Onde vieram? O documento responde a esta pergunta. *Os vigairos daldeia do Seixo, termo da dita vila, o apenaram em quinhentos reais*, degredando-o ainda para Ceuta por dois anos, sob a acusação de que também renegara Deus. D. Afonso V, por carta de 21 de Maio de 1443, perdoou-lhe (Alves, 2000, X, 343 e sublinhados nossos). *Apenado* o réu, pelas autoridades do Seixo, só o rei podia absolvê-lo de uma sanção tão pesada para o crime praticado. O texto é inequívoco. Osseira era uma anexa do Seixo. Da sede da freguesia, vieram os vigários régios, que aplicaram a lei.

Das outras aldeias, ermadas pela peste, ficou a memória histórica (6.2.). Mas, sobre a Osseira, um profundo silêncio documental tombou sobre ela. A *damnatio memoriae* da peste apagou-a. Da Osseira medieval, apenas nos fala hoje a Ribeira da Uceira, que a flanqueava a caminho do Douro. Ou seja, da devastação pestífera da Osseira não ficou ninguém para manter a memória da aldeia no tempo. Foi o que aconteceu também com as paróquias de Santo Estêvão do Brito e de Santa Maria de Serzedo, referidas atrás (2.2.). Mas atentemos nos dois topónimos que vingaram: a Quinta da Ribeira da Vila remete-nos para uma vila extinta. E o hidrotopónimo Ribeira da Uceira diz-nos qual era o seu nome – a Osseira, dependente do Seixo em 1443. Ou seja, juntando as duas fontes, a boa hermenêutica onomástica confirma a documentação utilizada.

19. A vila tinha 35 moradores, Selores 29, Alganhafres 7, Beira Grande 33, O Seixo 98, Besteiros 6, Fontelonga 55, Pena Fria 19, Mogo d'Aquém 23, Belver 51, Çamorinha 23, Carrazedada 11, Luzelos 11, Amedo 28, Areias 21, Zedes 59, Felgueira 4, Sentrilha 5, Brunheda 6, Pinhal 40, Pombal 32, Paradela 6, Tralhariz 26, Fiolhal 7, Riba Longa 10, Castanheiro 18, Parambos 32, Misquel 16, Arnal 10, Linhares 81, Campelos 15, Marzagão 44 (Freire, 1919, 253–254). Vilarinho da Castanheira era concelho autónomo; integrava o Pinhal do Douro.

20. As ruínas desta aldeia extinta são referidas nas Memórias Paroquiais de 1758. Ficavam junto da nascente de um pequeno ribeiro, o Bogas, que desce do sítio da Aldeia Nova para o Tua (Capela, *ibidem*, 362).

21. Esta paróquia, já existente em 1258, terá sido recenseada conjuntamente com a vila de Ansiães em 1530. Nos 35 vizinhos, devem estar também incluídos os de S. João, *extra-muros* do castelo. Com efeito, 13 anos antes, em 1517, só viviam na vila 13 vizinhos (Alves, *ibidem*). Em 1758, esta antiga paróquia, adossada ao castelo, era designada por Quinta do Tournal; tinha 3 vizinhos (Capela, *ibidem*, 345). 38 anos depois, em 1796, o número de fogos tinha duplicado para 6 (Mendes, 1995, 261). Neste ano, a vila de Ansiães, substituída pela Carrazedada como sede concelhia, em 1734, já não tinha nenhum morador (*ibidem*).

22. Este prócer era o *tenens* da Terra de Bragança em 1253 (Alves, 2000, I, 298).

23. Em 1758, é referida a capela de S. Bartolomeu, que distava *mea legoa* do Seixo, *aonde se [ia] no seu dia [24 de Agosto] cantar huma missa por devoçam do povo*. Atenta a distância, na Osseira ainda se manteria a sua antiga paroquial, cujo patrono era aquele apóstolo (Capela, *ibidem*, 372).

24. As ruínas desta antiga aldeia medieval situam-se junto do topónimo Fontoura, à margem do caminho que cruza a estrada 214, que liga a Carrazedada a Misquel (carta militar 117).

25. A Lavandeira, Coleja, Osseira e a Carrapatosa foram repovoadas entre 1258 e 1348. Ver nota 2. Para identificar outras aldeias medievais extintas, fundadas entre aqueles anos, só a arqueologia petiscará lume. A história, sem as inquirições do século XIII, deixa-nos quase às escuras. Refere-se a metodologia arqueológica a aplicar: (i) a prospecção de materiais medievais, embora muito prejudicada pelo abandono agrícola e a ausência de lavras; (ii) ermadas, capelas, ermitérios e a hagiotoponímia; (iii) o povoamento romano; (iv) a proximidade de nascentes de superfície; (v) a pedologia; (vi) a rede viária interparoquial; (vii) e a geomorfologia são, entre outras, sete luzes a acender.

26. Poderão ser 7, se S. João de Ansiães – o Tournal – não foi incluída na população da vila. Este lugar está omissa do numeramento de 1530.

Fig. 5 Os socalcos da Quinta da Ribeira da Vila subindo a escada da encosta. No fundo, a estrutura urbana, medieval e moderna, da extinta aldeia da Osseira. Foto: Google Earth

7. A Quinta de Alva, Freixo de Espada à Cinta

7.1. As pandemias medievais no concelho de Freixo de Espada à Cinta

Espremendo só os números do recenseamento de 1530 (Freire, 1919, 256), concluiríamos que as pestes do último século e meio da Idade Média não tinham feito estragos demográficos no concelho de Freixo de Espada à Cinta. De facto, os 447 moradores da vila e os referentes às quatro aldeias – Poiães 91, Ligares 140, Masouco 33 e Fornos 55 – parecem ter deixado incólume a vila e o termo. Vistos estes números, assim despidos, sem os correlacionarmos com outros factos, ficamos com a impressão de que os titãs pestíferos, que tombaram 50% da população europeia, não tinham passado por aqui. Mas, como já vamos mostrar, Freixo de Espada à Cinta foi um dos primeiros concelhos trasmontanos mais fustigados pelos vários surtos pestíferos medievais. Em 1406, D. João I, sublinhando a importância dos coutos de homiziados para repovoar *os extremos dos nossos regnos*, diz-nos que Freixo de Espada à Cinta já era *couto antigo* (Alves, 2000, IV, 458). O asilo de criminosos, para activar a natalidade da vila, já era velho

em 1406. Aquela carta régia aconselha também os homiziados sobre a escolha do seu destino: os que não quisessem morar em Miranda podiam ir para Freixo de Espada à Cinta (*ibidem*). Ao longo dos séculos XIV e XV, conhecem-se outras alusões à pauperização da economia concelhia. No ano de 1375, os freixenistas são dispensados por D. Fernando do pagamento da sisa (Fernandes, 1996, 63). Em 1404, as terras incultas alastravam. Por isso, *mandava-se aos moradores da villa de Freixo de Espada à Cinta que possam tomar as herdades desaproveitadas e dá-las a quem as aproveite, sendo a renda para o concelho (ibidem, 76)*. Nos campos, grandes áreas de searas acusavam a falta do arado. Mas a pastorícia, com a expansão das terras maninhas, também não crescia *por ser o concelho muito escasso de gados* em 1467 (*ibidem*, 95). Ou seja, as antigas terras de pão, depois de anos sucessivos sem dono, voltavam a chamar o monte, que já estava em reconstrução. Na área dos ofícios, havia também grandes défices de mão de obra. Em 1468, privilegiava-se a chamada de Castela *de quatro officiaes, christãos ou judeus, sapateiros e alfaiates, que queiram vir morar em Freixo de Espada à Cinta (ibidem)*. Com

estes indicadores, a população de Freixo não podia subir aos 447 moradores, em 1530, considerando exclusivamente as forças motrizes endógenas do crescimento demográfico. A acção reprodutiva de sucessivas levas de condenados, que cumpriam a pena vivendo no couto concelhio, foi decisiva. As quase quatro centenas e meia de moradores, contadas pelo numeramento de 1530, acusam este impulso procriador vindo de fora. Sobre este tema, socorremo-nos do caso de Bragança. Em 1439, só viviam na vila 25 moradores (Marques, 1988, 277). Mas, ao subir para 481 vizinhos em 1530, conseguiu ficar à frente de Freixo. Objectivo alcançado também com a ajuda do ímpeto natalista do seu couto de homiziados. A Senhora dos Montes Ermos, na coroa de um relevo sobre a depressão de Freixo, constitui outro indicador da devastação pandémica medieval do concelho. Os campos, os montes e a erecção de ermidas, quase sempre marianas, foram o refúgio das populações acoçadas pelos apocalipses pestíferos. Veja-se o que referimos, sobre este ponto, na nota 12 da pág. 116.

7.2. Vilas e aldeias extintas pelas pandemias no concelho de Freixo

Neste capítulo, a grande baixa foi a extinção da antiga vila de Alva, objecto principal deste texto e que trataremos no capítulo seguinte. Outro lugar varrido pela peste foi a Esculca²⁷, povoação vizinha da Lagoaça. No foral desta última, em 1286, D. Dinis aconselha as duas aldeias a cooperarem na construção de moinhos. Os prados coutados já chegavam para ambas. (Alves, 2000, IV, 185). Mais

uma povoação dizimada pelas pestes foi a Luha, integrada por aquele monarca no concelho de Freixo em 1311 (Fernandes, *ibidem*, 40). Os Padres de S. Filipe de Nery, ao fixarem a sua ordem na ermida de Nossa Senhora do Vilar²⁸, na periferia de Freixo, terão substituído, nos finais do século XVII, a aldeia medieval que envolvia a ermida, e que então estava erma. Depois destas 4 aldeias extintas, que nos trouxe o carro da história, vamos agora ver quantas nos traz o da arqueologia. No termo de Ligares, perderam-se os lugares de S. Paio²⁹ (Lemos, 1993, 168-169), S. Martinho³⁰ (*ibidem*, 169-170) e de S. Tiago³¹, esta última quinta do mesmo nome. No termo de Freixo, a Quinta de S. Caetano³² é mais uma herdeira de outra povoação medieval apagada. Estas duas últimas aldeias saíram do crivo metodológico constante da nota 25. O termo de Poiães acrescenta mais uma povoação erma em 1530; localizava-se no Monte de S. Paulo³³ (Lemos, 1993, 175-176). Destes lugares, não sabemos o nome. Mas sobreviveram-lhes os respectivos oragos. No conjunto, a história e a arqueologia dizem-nos que foram extintas 9 povoações³⁴ no actual concelho de Freixo de Espada à Cinta. Ou seja, mais do dobro das 4 recenseadas em 1530. Freixo tem hoje 5 aldeias, tendo recebido uma – a Lagoaça – do concelho de Mogadouro no século XIX. Mas, não obstante estes números, ainda os poderemos subir com prospecções mais finas.

27. Esta aldeia, entre a Lagoaça e a ermida de Santa Marta, a norte, ficava no cotovelo do antigo caminho de ferro, no vale do Ribeiro dos Casqueiros. Aquele templo, na coroa do cabeço com o mesmo nome, também reflecte, tal como a Senhora dos Montes Ermos, o refúgio dos moradores da Esculca durante as pandemias medievais. Fuga que não impediu a extinção da aldeia.

28. (...) Os clérigos de S. Filipe de Nery recolheram-se na ermida de Nossa Senhora do Vilar, pouca afastada da vila. Além das casas que já acompanhavam a ermida, tem eles obrado alguma cousa, que acrescentaram a elas (Costa, 1706, 429 e sublinhados nossos). Este sítio dista da matriz de Freixo cerca de 800 m.

29. Em 1758, ainda existia a ermida de S. Paio; era filial da matriz (Capela *et alii*, 385). Em Ligares, conta-se que “noutros tempos”, existiram 3 povos: Ligares, S. Paio, e S. Martinho, que se uniram num único (Lemos, *ibidem*, 169).

30. Em 1758, *idem* da ermida de S. Martinho; era filial da matriz (*ibidem*).

31. Em 1758, *idem* da capela de S. Tiago (*ibidem*).

32. Em 1758, *idem* da capela de S. Caetano (*ibidem*, 382).

33. Em 1758, *idem* da capela de S. Paulo, a meia légua do povo (*ibidem*, 388).

34. A Esculca pertenceu ao concelho de Mogadouro durante a Idade Média.

Fig. 6 Da célebre Vila de Alva do século XIII, sobre a margem direita do Douro, procedeu a Quinta de Alva, hoje propriedade da Santa Casa de Misericórdia do Porto. Foto: Google Earth

7.3. A Quinta de Alva, herdeira da *villa* de Alva do século XIII

Nas inquirições de 1258, Pedro Martins, raçoeiro da Igreja de S. Miguel de Freixo, refere-se à integração coerciva da *Villa* de Alva no termo de Freixo de Espada à Cinta. As suas declarações, perante os juizes de D. Afonso III, não deixam dúvidas, confirmando *quod Domnus Sancius, frater istius dedit villam de Alva ad Freixenum pro suo termino et in ipsa villa de Alva stat una acclésia (...)* (*Inquisitiones*, 1961, vol. I, 1278). D. Sancho [II], irmão de D. Afonso III, tinha doado a vila de Alva e a sua igreja [ao conselho de] Freixo. Mas o de Alva não dava o braço a torcer. Nomeara, ele próprio, um clérigo para a sua paroquial. *Et nichil [por nihil] inde habet consilium de Freixeno licet ipsa ecclesia et ipsa villa de Alva stat in suo termino*. E agora nada tinha ali o conselho de Freixo, embora a vila e a igreja estivessem no seu termo, concluiu o clérigo, estranhando a impotência de Freixo para fazer respeitar a sua autoridade municipal sobre Alva e a sua igreja. (*Inquisitiones, ibidem*). Ou seja, quem continuava a mandar na paroquial de Alva era o seu conselho e não o de Freixo. Decorridos 62 anos, em 1320, a igreja de Alva continuava a gozar

de total autonomia perante a de S. Miguel de Freixo. (Alves, 2000, IV, 448). A vila ainda não se submetera aos raçoeiros da paroquial freixenista. Foi a última vez que a documentação a referiu como povoação. Omissa no numeramento de 1530, a poderosa Vila de Alva medieval, que criou no Douro uma barca com o seu próprio nome – Barca de Alva – não resistiu aos assaltos mais precoces do grande tufão pestífero, que chegou no Outono de 1348. Mas o afrouxamento do seu ânimo demográfico começara um século antes. A decisão de Sancho II, ao integrá-la à força, como aldeia, no concelho de Freixo, privou-a dos seus velhos pergaminhos municipais. O início da queda começou aqui. Em 1320, a sua igreja já só rendia 10 libras. Mas a de S. Miguel de Freixo arrecadava 630 (*Ibidem*). A devastação, que a extinguiu de vez, já a encontrou muito enferma e debilitada. A estocada final, vibrada pela pandemia, terá vindo da sua própria Barca, a partir da margem sul do Douro, tal como aconteceu com a investida no termo da Torre de Moncorvo em 1498, quando a pestilência chegou também pela Barca do Douro (Vaz, 2022, 263).

Só nos finais do século XVII, voltamos a ter notícias de Alva. Diz-nos o Pe. Carvalho da Costa, na sua corografia, que a poderosa vila de Alva medieval *de*

todo se despovoou e arruinou, ficando somente a barca que ainda navega no rio com o nome de Barca de Alva. Mantinha-se também de pé a ermida de Santa Maria – a herdeira da antiga paroquial. (Costa, 1706, 430-431). No sítio da antiga vila de Alva, ainda podemos ver hoje as ruínas medievais da igreja, da muralha e de várias construções (Lemos, 1993, 173). A muralha está relativamente bem conservada (*Ibidem*). Este povoado não luziu na Idade Média. Tem raízes muito mais fundas. Foi implantado às cavaleiras do Douro durante o Império Romano (*Ibidem*). A actual Quinta de Alva é propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

Samil, Verão de 2023.

Fontes e Bibliografia

Arquivo Distrital de Bragança, Notarial, caixa 16, liv.164, fls.27-29.

Portugaliae monumenta histórica. Inquisitiones, VIII fasciculus, Lisboa, Academia das Ciências, 1961.

ALVES, Francisco Manuel (2000) – *Memórias Arqueológico-Históricas do Distrito de Bragança*. Câmara Municipal de Bragança *et alii*.

ALVES, Jorge Fernandes (2007) – *De pedras fez terra – um caso de empreendedorismo e investimento agrícola no Nordeste Transmontano (Clemente Menéres)* in Revista da Faculdade de Letras, História, Porto III Série, vol. 8, pp. 113-155.

CAPELA, José Viriato *et alii* (2007) – *As freguesias do Distrito de Bragança nas Mem. Paroquiais de 1758*, vol. 4, Braga.

COSTA, Padre Carvalho da (1706) – *Corografia Portuguesa*. Lisboa, 1706.

FERNANDES, Hironidino da Paixão (1996) – *Bibliografia do Distrito de Bragança, Documentos (textos) publicados, 569–1870*, tomo 1.

FREIRE, Anselmo Braamcamp (1919) – “*Os cadernos de assentamentos*”, in *Arquivo Histórico Português*, Lisboa, vol. X.

LEMOS, Francisco Sande (1993) – *O Povoamento Romano de Trás-os-Montes Oriental*, Universidade do Minho, Braga.

MARQUES, José (1988) – *A Arquidiocese de Braga no séc. XV*. Doutoramento em História da Idade Média, Universidade do Porto, INCM, Lisboa.

MENDES, José Maria Amado (1995) – *Trás-os-Montes Nos Fins Do Século XVIII, segundo um manuscrito de 1796*, 2ª edição, Fundação Calouste Gulbenkian e Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, Lisboa.

MORENO, Henrique Baquero (1986) – *Os Municípios Portugueses nos séculos XIII a XVI, Estudos de História*, Editorial Presença, Lisboa.

PARREIRA, José Joaquim A. (1998) – *A Industrialização da Cortiça no Norte de Portugal, o caso das Fábricas Menéres*. Actas do Colóquio. Porto CLC/FLUP.

PESEZ, Jean-Marie (1986) – *Aldeia* in Enciclopédia Einaudi, Imprensa Nacional – Casa da Moeda, Lisboa.

PIZARRO, José Augusto Sottomayor (2019) – *Bragança na Idade Média in Bragança*. Das origens à Revolução Liberal de 1820, Coordenação de Fernando de Sousa, vol. I, Câmara Municipal de Bragança.

RAMOS, Rui (2009) – *História de Portugal*, Esfera dos Livros, Lisboa.

TABORDA, Vergílio (1987) – *Alto Trás-os-Montes, Estudo Geográfico*, Livros Horizonte, Lisboa.

VAZ, Ernesto Albino (2018) – *A origem da aldeia da novena da Senhora da Serra – Os moradores da vila de Rebordãos fugiram à peste negra de 1362, refugiando-se na Serra da Nogueira*, Academia. edu.

VAZ, Ernesto Albino (2021) – “*O SEGREDO*” da Senhora do Naso, Miranda do Douro. *De quem eram os ossos do pavimento da Capela, nos finais do século XVII?*, Academia edu.

VAZ, Ernesto Albino (2022) – *A peste moderna no concelho da Torre de Moncorvo: a redistribuição do repovoamento medieval; a acção do alcaide-mor; a Senhora da Teixeira* in Revista Memória Rural, nº 5, Museu da Memória Rural (Município de Carraceda de Ansiães).